

Relatório Final

3º Quadrimestre de 2025

(UAIG – Open Data Center)

Centro para a Gestão de Dados de Investigação

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18957721>

No âmbito do **PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação**

Inserido na **Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital**
do **PRR - Programa de Recuperação e Resiliência**

27/01/2025 a 31/12/2025)

Data: 12/01/2026

Elaborado por: Emília Pacheco e Nuno Bicho

Revisto por: Grupo de Trabalho designado através do Despacho
RT.08/2025

Índice

1) Acompanhamento do Progresso.....	4
2) Execução Global	7
3) Outros Pontos Considerados Relevantes	10
4) Próximos Passos.....	11

1) Acompanhamento do Progresso

A implementação do UAlg - Open Data Center (UAlg-ODC) ou Centro de Dados Abertos da Universidade do Algarve compreende um conjunto de objetivos gerais, conseguidos através dos entregáveis listados na secção 1.1 e com base em 5 *Work Packages* (WP):

- WP1. Definição da política da Universidade do Algarve (UAlg) sobre ciência aberta e dados abertos de investigação;
- WP2. Recursos humanos: contratação e formação;
- WP3. Rede de administração de dados;
- WP4. Implementação de dados abertos;
- WP5. Disseminação.

Os objetivos gerais do UAlg-ODC são:

- Desenvolver uma estratégia institucional para a gestão de dados de investigação, em linha com as boas práticas e políticas nacionais e europeias.
- Implementar infraestruturas e serviços de suporte à gestão de dados, que apoiem os investigadores em todas as fases do ciclo de vida dos dados (planeamento, recolha, armazenamento, partilha, preservação).
- Promover a formação e sensibilização da comunidade académica para a importância da gestão de dados de investigação, incluindo aspetos éticos e legais, como o cumprimento do regulamento geral sobre a proteção de dados e as políticas de acesso aberto.
- Apoiar a elaboração, atualização e monitorização dos Planos de Gestão de Dados (PGD), oferecendo suporte técnico e especializado.
- Fomentar a interoperabilidade e reutilização dos dados através da adoção de princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*).
- Integrar e articular com iniciativas nacionais e internacionais na área da ciência aberta e gestão de dados, nomeadamente através da participação em redes e projetos colaborativos.

1.1. Entregáveis

Apresenta-se seguidamente a tabela 1, que inclui os entregáveis, bem como a sua percentagem de execução face à calendarização em sede de contrato.

Tabela 1 - Calendarização Candidatura versus Execução - Entregáveis

Atividade	Entregáveis	Calendarização estimada		% Execução à data do relatório
Implementação e adoção de política institucional de gestão e partilha de dados de investigação pela(s) instituição(ões) do centro	Princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar definido(s)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100
			Atual	100
	Política(s) adotada(s) e implementada(s)	Até ao final do contrato	Previsto	
			Atual	100
Disponibilização de datasets com potencial de reutilização	Plano de curadoria de dados e de disponibilização de datasets	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100
			Atual	100
	Disponibilização de datasets conforme plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	
			Atual	
Sessões de formação em boas práticas de gestão de dados de investigação de acordo com o plano proposto pelas entidades proponente	Realização de 30% das sessões do plano proposto	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100
			Atual	100
	Realização de 100% das sessões do plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	100
			Atual	100
Integração e colaboração numa rede nacional de <i>datastewards</i>	Integração na rede nacional de <i>datastewards</i> a ser operacionalizada pelo Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100
			Atual	100
Participação nas ações de coordenação do Consórcio	Participação em pelo menos 80% das reuniões do Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100
			Atual	100
Disponibilização da versão pública dos relatórios de		Até ao final do contrato	Previsto	100

progresso quadrimestrais do centro	Informação disponibilizada quadrimestralmente		Atual	100
Disseminação	Apresentação em conferência	Até ao final do contrato	Previsto	100
			Atual	100
Disseminação	Criação de página web	Até ao final do contrato	Previsto	100
			Atual	100

Até final do 3º quadrimestre de 2025, foram submetidos os entregáveis previstos nesta fase do projeto:

- Política de gestão e partilha de dados de investigação adotada e implementada (WP1)
 - A Política de Ciência Aberta e Dados Abertos da Universidade do Algarve foi aprovada pelo [Despacho Reitoral RT.82/2025 de 27 de novembro de 2025](#) e está registada no FAIRSharing. Foi submetida à validação de maturidade com o Toolkit do Re.Data, tendo o respetivo relatório sido também remetido com os entregáveis do 3.º quadrimestre.
 - As ações de divulgação da Política junto da comunidade UAlg tiveram início em janeiro de 2025.

- Realização de workshops e formações para atingir 100% das sessões de formação previstas no plano proposto (WP2)
 - Workshop com os diretores das unidades de I&D em janeiro de 2025
 - Dhaoui, O. (2025, Dezembro 09). Data Management Plan (DMP): Principles, Implementation, and Example of the FCT/ARGOS Model. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17978679>
 - Dhaoui, O. (2025, Dezembro 15). Data Repositories and Open Science Infrastructures: A Landscape Analysis of Portugal and Europe. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17989226>
 - Pacheco, E., & Sequeira, N. (2025, Novembro 20). How to Build a Strong Academic and Scientific Profile. Zenodo. <https://zenodo.org/records/17976120>

- Disponibilização de *datasets* com potencial de reutilização (WP4)
 - A disponibilização de conjuntos de dados FAIR foi feita na [área institucional da UAlg no Open Science Framework \(OSF\)](#)
 - Os dados e projetos depositados no âmbito do Projeto, podem ser consultados aplicando o filtro por ano e estão disponíveis em [Conjunto de dados disponibilizados no âmbito do UAlg-OSF](#)

- Entregáveis e tarefas extra de acordo com o plano proposto (WP3 e WP5)

- O cumprimento do WP3. Rede de administração de dados, poderá ser verificado diretamente na rede nacional de *datastewards* e na participação de membros do UAlg-ODC nos diversos grupos de trabalho e eventos.
- Do WP5. Disseminação, fazem parte:
 - Apresentação de uma *flash talk* no 12.º Fórum de Gestão de Dados de Investigação (GDI) [UAlg Open Data Centre \(UAlg-ODC\): advances, challenges, and signs from the community](#). Ossama Dhaoui, Nuno Bicho, Cristina Veiga-Pires, Emilia Pacheco, Isabel Rocheta, João Cascalheira, João Barateiro, Lara Ferreira, Maria João Cruz, Nelson Corvo, Universidade do Algarve. [[apresentação](#)] ou [[Zenodo](#)]
 - Criação do site do [Centro de Dados Abertos da UAlg \(UAlg-ODC\) e Ciência Aberta \(CA\)](#).
 - Criação do apoio aos investigadores da UAlg em Helpdesk Ciência Aberta – cienciaaberta@ualg.pt

1.2. Explicação do Progresso e Eventuais Desvios

De acordo com o Plano de trabalho apresentado no contrato “Constituição de Centro para a Gestão de Dados de Investigação (GDI)”, de 27/01/2025, o principal objetivo do UAlg-ODC foca-se na implementação de uma política nova e alargada em matéria de ciência aberta e, especificamente, no fornecimento de um sistema novo e completo para o armazenamento, gestão e formação em matéria de dados de investigação abertos para toda a investigação da UAlg. Uma vez aprovada a Política, considera-se que a ação seguinte consiste na sua implementação e no apoio ao seu cumprimento.

Neste sentido, consideram-se atingidos todos os resultados propostos no Plano, o que abre agora caminho à operacionalização deste novo serviço à comunidade UAlg – gestão de dados de investigação e apoio à Política de ciência aberta, promovendo os princípios e as práticas da ciência aberta.

2) Execução Global

A execução evoluiu dentro do previsto ao longo dos 3 quadrimestres, constando na tabela 2 o cumprimento do plano de trabalho, bem como as ações a realizar no futuro.

Tabela 2 - Cumprimento do Plano de trabalho e ações futuras

WP	Situação	Execução	Ação futura
WP1. Definição da política da	Entregue	Política de Ciência Aberta e de Dados Abertos da Universidade do Algarve	Plano de divulgação da Política para investigadores, docentes e alunos da UAlg.

UAlg sobre ciência aberta e dados abertos de investigação;			Ações de apoio à sua implementação.
		Inquérito UAlg sobre gestão de dados de investigação – diagnóstico da situação.	Implementação de um inquérito por questionário à comunidade UAlg, para avaliação dos resultados de implementação do Plano de divulgação da Política,
		DESPACHO RT.08/2025 Assunto: Constituição do grupo de trabalho (GT) para implementação da política de ciência aberta da Universidade do Algarve.	Definição do futuro do GT, que poderá ter uma ação efetiva enquanto grupo de apoio ao cumprimento da Política
WP2. Recursos humanos: contratação e formação;	Entregue	Contratado um bolseiro pos-doc, com funções de <i>datasteward</i> ao qual foi dada formação e foi integrado nas redes nacionais e internacionais de <i>datastewards</i> . Abertura de uma segunda bolsa de pós-doutoramento em dezembro de 2025.	O <i>datasteward</i> terá as funções de: monitorizar e garantir o cumprimento das políticas de dados; colaborar com os investigadores para melhorar a qualidade e acessibilidade dos dados; liderar iniciativas para a integração de dados entre várias disciplinas; fornecer formação sobre curadoria de dados e padrões de metadados; apoiar a instituição no uso das plataformas/serviços Open Science Framework (OSF) , Polen: Sistema de Planos de Gestão de Dados (PGD); POLEN Blueprint, Serviço de Sincronização e Partilha de Dados ao longo do ciclo de vida dos dados; Serviço de Repositório de Dados de Investigação, POLEN DataHub, partilha e publicação de dados de investigação. https://polen.fccn.pt
		7 formações desenvolvidas para a comunidade: 10 horas e 96 participantes (* detalhes na Tabela 3)	Continuação do plano de formação dos recursos humanos (RH) e da comunidade UAlg, incidindo em ações que ajudem ao cumprimento da Política de ciência aberta da UAlg, com ênfase na GDI adequada às várias disciplinas; fornecer

			formação sobre PGD, curadoria de dados e padrões de metadados.
WP3. Rede de administração de dados;	Entregue	Participação nas redes nacionais de GDI e em grupos de trabalho relacionados, especificamente através da participação nas reuniões com a FCT e com o Consórcio Rede Portuguesa de apoio à Gestão e Abertura de Dados de Investigação.	Continuação e adesão a outras redes.
WP4. Implementação de dados abertos;	Entregue	Disponibilização de conjuntos de dados FAIR na área institucional da UAlg no Open Science Framework (OSF)	Participação nos pilotos dos serviços Pólen, previstos para o início de 2026. Apoio na preparação, curadoria e publicação de conjuntos de dados, por parte da comunidade de investigadores da UAlg.
WP5. Disseminação	Entregue	Apresentação de uma <i>flash talk</i> no 12.º Fórum de Gestão de Dados de Investigação (GDI) UAlg Open Data Centre (UAlg-ODC): advances, challenges, and signs from the community	Implementação de mais ações de publicação/divulgação do trabalho desenvolvido no UAlg-ODC.
		Criação do site do Centro de Dados Abertos da UAlg (UAlg-ODC) e Ciência Aberta (CA) .	Melhoria e atualização das informações disponibilizadas no site.
		Criação da Comunidade Zenodo do UAlg-ODC	Disponibilização material de formação e outro nesta comunidade.
		Criação do apoio aos investigadores da UAlg em Helpdesk Ciência Aberta – cienciaaberta@ualg.pt	Gestão do Helpdesk.

Tabela 3 - Formações desenvolvidas no âmbito do Projeto

Formação/workshop	N.º de horas	Participantes
<i>Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica (2 sessões)</i>	2h	18
<i>Open Science and Researcher Evaluation</i>	1h30	4
<i>Onde publicar para cumprir a política de acesso aberto da FCT: revistas híbridas, GOA ou diamante?</i>	1h	23
<i>Rumo a uma cultura de dados abertos. Da organização à partilha apoiada no Plano de Gestão de Dados</i>	2h	7
<i>Understanding Data Management Plan: Principles, Structure, and the FCT/ARGOS Example</i>	1h	11
<i>Data Repositories and Open Science Infrastructures: A Landscape Analysis of Portugal and Europe</i>	1h30	9
<i>How to Build a Strong Academic and Scientific Profile</i>	1h	24
Total	10h	96

3) Outros Pontos Considerados Relevantes

Ainda que não tenha sido considerado no projeto inicial, por sugestão do GT, foi desenvolvida uma página web no portal da UAlg (www.ualg.pt/cienciaaberta), específica da Política e implementação da ciência aberta, na qual se dá informação de apoio à comunidade e se divulgam atividades decorrentes do UAlg-ODC, incluindo os relatórios

quadrimestrais do projeto. Neste sentido, foi ainda criada uma comunidade Zenodo para o UAlg-ODC (<https://zenodo.org/communities/ualg-odc/>) onde se disponibilizam os materiais das formações e outros, resultantes do projeto.

A Política foi registada no FAIRsharing.org e aguarda aprovação.

4) Próximos Passos

Como próximos passos, para garantir a sustentabilidade do UAlg-ODC, identificam-se as seguintes linhas, objeto do Plano de Sustentabilidade:

- Identificação do modelo de funcionamento do UAlg-ODC e RH;
- Oferta de infraestruturas para a gestão FAIR dos dados ao longo do seu ciclo de vida, prevendo-se a participação nos serviços POLEN Blueprint e POLEN DataHub, em complemento à plataforma OSF, já atualmente disponível. Esta oferta de serviços de suporte à gestão de dados, destinados a apoiar os investigadores em todas as fases do ciclo de vida dos dados (planeamento, recolha, armazenamento, partilha, preservação), é crucial ao cumprimento da Política agora aprovada;
- Formação e sensibilização da comunidade académica para a importância da gestão de dados de investigação, incluindo aspetos éticos e legais, como o cumprimento do regulamento geral sobre a proteção de dados e políticas de acesso aberto, cumpridos através de um Plano de divulgação e formação.